

Культурологія у філософії права

Передумовою подальшого становлення і розвитку Української демократичної держави є формування правового середовища на ґрунті розвитку культури як відомо, правове середовище ґрунтується на онтології права і культури між якими існує тісний взаємозв'язок та взаємодія. Так, право, з одного боку, є одним з елементів культури, соціальною цінністю суспільства, а з іншого, - таким воно є саме тому, що вбирає, втілює в собі ментальність народу, національні традиції, культуру, мораль, загальнолюдські цінності. Вищезазначені явища становлять основу культурологічних проблем філософії права, і є об'єктом досліджень.

Дослідники, як правило, звертають увагу на одну зі сторін цього багатогранного феномена, підходячи до дослідження культури на різних методологічних засадах - філософських, історичних, соціологічних [1, с.3,4]. Право є продуктом інтелектуальної діяльності людини, результатом філософського осмислення реальності, і тому належить до нематеріальної(духовної)культури. Розглядати право необхідно з філософських, історичних та соціологічних аспектів. Такий комплексний підхід до права дозволить належним чином вирішувати проблеми врегулювання суспільних відносин.

Цінність права - як надбання культури - полягає не лише в його здатності забезпечувати впорядкування існуючих суспільних відносин, а й бути засобом для досягнення різноманітних соціально-справедливих інтересів як окремих осіб, так і суспільства в цілому. Як зазначає М. Козюбра, саме право вносить у складне соціальне життя надійні нормативні засади, які є одним із визначальних чинників у забезпеченні стабільності і сталості існуючих суспільних відносин, злагоди в суспільстві [2, с.30]. Право, завдяки притаманним лише йому механізмам, забезпечує формальну рівність у співвідношеннях між особистістю суспільством і державою, проголошуючи та охороняючи насамперед свободу волі особи - одну з основних загальнолюдських цінностей.

Розглядаючи онтологію права, слід зазначити, що в наш час

склалися два різних погляди на суть даного явища. Як відомо, правова тематика вивчається всією юридичною наукою, предметом якої є позитивне право. При цьому для традиційних юридичних дисциплін, зокрема теорії держави і права, "офіційно-владна даність позитивного права виступає як найвищий авторитет в питанні про те, що є право в даний час і в даному місці" [3, с 7]. Якщо виходити з позицій позитивного права, істина полягає в самому позитивному праві, під яким розуміються всі визнані владою джерела діючого права (закони, підзаконні акти, судові прецеденти тощо), всі офіційні розпорядження, наділені законною силою, тобто закон. Іншими словами, істина встановлюється лише волею самого законодавця, що офіційно-владно встановлює позитивне право [3,с.8]. Такий тип праворозуміння по суті отожднює право і закон.

Як відомо, в теорії права розрізняють природне та позитивне право(писане право). Так, на думку В.С.Нерсисянца, вчення про право в його відмінності від закону і є онтологією права[3,с.40]. Онтологія права визначається як формальна рівність, як рівність вільних, ідентичною справедливості, що становить основу юридичного типу праворозуміння. Співвідношення права і закону є предметом дослідження філософії права. [3,с.9,32,43]. Оскільки право є феноменом цивілізації, виражає її глибинні вимоги, основоположні цінності, може бути створений певний "образ права", орієнтований на такі вимоги, цінності [4,с.57]. Таким своєрідним зразком, виступає природне право, у відповідності до якого має бути приведене позитивне(писане) право. На розрізненні цих типів право розуміння розглянемо поставлену проблему, як надбання культури.

Як витвір людського розуму, право скероване на захист волі й творчості, які потрібні для розуміння сенсу життя людини.

Культурологічні проблеми права слід віднести до фундаментальних у суспільствознавстві. У всій життєдіяльності людини важко знайти інше слово, яке б мало так багато змістових відтінків. Наслідком цього є те, що в наш час існує чимало визначень культури. Наприклад, П.С.Гуревич визначає культуру як "систему значень - цінностей, за допомогою яких суспільство інтегрується, підтримує взаємозв'язок своїх інститутів. Культура визначає енергію і спрямованість людських зусиль" [1,с.92].

Культурологія (культурознавство), піддаючи аналізу ті чи інші історичні епохи через призму культурного надбання, прагне осмислити закономірності культурного процесу, дати відповіді на

питання: що таке культура як феномен? як вона співвідноситься з природою, з соціальним буттям? Чи можна побудувати ієрархію культур? Які зв'язки між культурою і цивілізацією? Тому культурологія - систематизоване знання про культуру як специфічний і унікальний феномен. В іншому значенні, культурологія - це теорія культури. Вона постає об'єктом наукового пізнання як множина багатьох локальних культур і, разом з тим, як феномен, в якому відображений весь культурно-історичний процес, без аналізу якого є неможливими культурно-історичні типи [1,с.39]. Культурологію у вузькому аспекті розглядають як наукову дисципліну, що вивчає, по-перше, культури в цілому, по-друге, окремі явища культури (матеріальні, духовні) [5,с.3]. Але, на нашу думку, найбільш повним буде тлумачення культурології як міждисциплінарної метатеорії. Тобто, через культуру, яка забезпечує заглиблення у світ психології людей і народів, можна показати дію механізмів історії, таємниці людського буття, підняти завісу над сукупною творчістю людського роду [1,с.39]. Такий підхід дозволяє розглядати культуру як засіб осмислення світу.

Предметом культурології права є правові проблеми. Так, С.С.Сливка, наприклад, вважає, що предметом культурології права є вивчення загальних і спеціальних законів розвитку культури та права; система знань про сутність, суспільне призначення культури та права, їх зв'язки з іншими соціальними явищами, про загальні закономірності виникнення і розвитку права, вплив різних видів цінностей (множини культур) на право, його формування та реалізацію, утворення культурно-правової реальності [6,с.26].

Право має соціальну цінність у будь-якій національній культурі. Слід зазначити, що воно передусім покликане ввібрати в себе досягнення людства в усіх галузях людської діяльності. Чим повніше і якісніше будуть враховані досягнення людського розвитку, тим більшу цінність буде мати право. Таким чином, право складається з компонентів національної культури, з елементів певної множини культур, без яких воно не існує. Йдеться про ті елементи кожної окремої культури, які мають хоча б дотичне відношення до права. Загальноприйнятою є думка, що в праві присутні елементи таких видів культур, як: духовна, моральна, національна, державна, суспільна, політична, економічна, психологічна, інтелектуальна, педагогічна, наукова, інформаційна, управлінська, парламентська, законодавча, професійна, побутова та ін. Тобто, право є

своєрідним дзеркалом, у якому знаходять відображення культурні тенденції. Але кожен з видів культур не впливає на право самостійно, ізольовано. Відбувається так зване змішування, дифузія культур у праві [6, с.26]. Іншими словами, мову слід вести про культурологію права як явище.

Взагалі, явище дифузії є невід'ємною ознакою права. Це пояснюється тим, що кожна культура, поряд з певною основою, єдиною для всіх видів культур, має так звану надбудову, яка у кожному з видів культур набуває різного забарвлення, несе інше смислове навантаження. Повна або часткова їх несумісність призводить до виникнення конфліктів у процесі дифузії [6, с.26]. Вивчення впливу на право кожного з елементів культури, вирішення таких конфліктів, блокування і гальмування протиріч складових елементів культур є одним із завдань, що визначають онтологію культурології права як науки.

Оскільки право є феноменом духовної культури, воно сприяє утвердженню духовних цінностей та здобутків людства - моральних, національних, психологічних, педагогічних, наукових, політичних, естетичних тощо. У сукупності вони утворюють правову культуру [6, с.25]. Лише духовні чинники здатні впливати на формування правової культури як реальної свободи, об'єктивної справедливості та формальної рівності.

На сьогодні ще не існує єдиного визначення правової культури. Це пов'язане насамперед з надзвичайно широким спектром різноманітних матеріальних та духовних явищ і станів, які охоплює поняття правової культури. З розширенням або звуженням кола цих явищ відповідно буде змінюватися і змістовне наповнення терміна "правова культура", хоча він матиме одну і ту ж гносеологічну основу та причинну обумовленість. Тобто, онтологія правової культури полягає у правових явищах, які підлягають пізнанню. Будучи за своєю природою розумною, людина живе і мислить (хай і помиляючись) в усвідомлюваному та осмисленому певним чином світі. Людський спосіб буття включає в себе розуміння, осмислення, осягнення цього буття, себе і всього іншого світу, себе в світі і світ у собі. Таким же чином, з точки зору юридичного праворозуміння, людина піддає всю правову дійсність, в тому числі і офіційно-владну дійсність позитивного права, сумнівам, перевіркам і оцінкам свого розуму [3, с.8]. Ця дійсність зіставляється з природним правом, що існує в уявленнях людей як ідеал, до якого слід прагнути. Тому правову культуру необхідно розглядати у співвідношенні позитивного та природного права.

Виходячи з цього, можна дати таке визначення правової культури,

вона є вищим переконанням в основі якого лежить справедливість, за допомогою якої особа критично осмислює онтологію позитивного (писаного) права, його недоліки та визначає шляхи їх усунення природними нормами.

Звичайно, суб'єктом правової культури в юридичному праворозумінні завжди є людський фактор, людина. Носієм правової культури є кожна особистість, але вирішального значення права культура набуває тоді, коли її носієм стає законодавець - особа чи коло осіб, які безпосередньо формують право, творять його. Лише за наявності природного праворозуміння законодавець може створювати справді цінні правові закони, які стануть основою для побудови правової держави.

На відміну від юридичного праворозуміння, з позицій легістського праворозуміння права культура розглядається як характеристика існуючого правового простору держави - позитивного права, діючих правових інститутів та правовідносин у суспільстві. У такому разі у тканині правової культури можна виділити її складові елементи.

Так, аналізуючи правову культуру за характером діяльності її суб'єктів, зупинимось, зокрема, на розгляді правової культури особи та правової культури суспільства. Першу можна визначити як таку, що характеризує рівень правосвідомості, включає ступіть знання позитивного(писаного) права, інтенсивність переконань щодо цінності права (А.Б.Венгеров) [7, с.127].

Розглянемо, для прикладу, правосвідомість як складову правової культури. Безперечно, правосвідомість особи та правосвідомість суспільства - не тотожні поняття. Проте не можна стверджувати, що суспільна свідомість є простою сукупністю правосвідомостей окремих осіб. Поєднуючись, зазнаючи дифузії, правосвідомість може породжувати категорії іншого виміру - національну ідею, національні традиції тощо, тобто, утворює якісно новий стан.

У науковій літературі правову культуру прийнято розглядати як у широкому, так і вузькому розумінні. У широкому розумінні - це фактичний стан, рівень розвитку правової системи суспільства, всього того, що створило людство у правовій сфері. У вузькому розумінні, права культура характеризує певний рівень знання права членами суспільства, їх поважане ставлення до права, престиж права в суспільстві, стан правової свідомості учасників суспільного життя. Таким чином, в основі єдності правової культури і правової системи лежить відповідність

реальної поведінки людей і правових норм. Як вважає Ю.С. Шемчушенко, саме ця єдність обумовлює соціальну ефективність права [8,с.5].

Виходячи з вищенаведених міркувань, можна погодитись з визначенням правової культури як якісного стану правового розвитку особи, соціальних спільностей, суспільства в цілому, держави; як характеристики матеріальних і духовних цінностей правового характеру в ході історичного розвитку суспільства; як якісного стану не одного правового явища, а системи цих явищ у їх розвитку [9,с.266].

Здебільшого, в науковій літературі правова культура розглядається як явище, як феномен, притаманний буттю. Показовою в цьому відношенні є думка В.С.Нерсисянца: "Правову культуру можна умовно назвати "другою природою". Але ця "друга природа" не механічна надбудова до базової "першої природи", а культурна трансформація, культуризація і культивуація всієї (єдиної) природи окремих людей і народів. Отже, право - це не культурний плід на дикому дереві, а плід окультуреного дерева" [3, с.43].

Правову культуру також можна розглядати як науку завданням якої є утвердження верховенства правової культури. На нашу думку, в умовах становлення сучасної правової держави вкрай необхідним є вироблення критеріїв для досягнення і забезпечення верховенства правової культури в суспільстві, в державі, оскільки лише за цієї умови є реальною реалізація загальнолюдських цінностей, прав і свобод та створення закону.

Таким чином, правова культура з точки зору юридичного право розуміння виступає певною метою , що продиктована вимогами природного права. До цієї мети слід наближати правову культуру законів, створювати саме правовий закон, який би послужив запорукою створення правової держави.

Творення правової природи відбувається з урахуванням впливу культурних чинників, тобто на ґрунті культурології права, що є сферою, в якій діє філософія права. Отже, культурологію права можна вважати внутрішньою сферою правових феноменів.

Звідси, завданням культурології права як філософської науки є дослідження феноменів права та культури у їх діалектичній єдності і розвитку та вироблення рекомендацій щодо забезпечення соціальної цінності, стабільності процесів культурно-правовій сфері. Призначенням культурології права є підвищення соціальної цінності права та рівня правової культури як окремої особи, так і суспільства в цілому.

Список використаних джерел:

1. Гуревич П.С. Культурология./П.С.Гуревич-М.:Знание,1998.-288с.
2. Козюбра М. Право як явище культури / М. Коцюбра // Право та культура:теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,Київ, 15-16 травня 1997р.- С.28-30.
3. Нерсисянц В.С.Философия права / В.С.Нерсисянц-М.,1998.-652с.
4. Алексеев С.С. Теория права/С.С.Алексеев-М.:Бек,1996.-224с.
5. Розин В.М. Введение в культурологию. Учебник для высшей школы: Учебник для высшей школы/В.М.Розин-М.: Издательский дом «Форум»,1997.-244с.
6. Сливка С.С.Правнича деонтологія./С.С.Сливка-К.:Атака,1999.-336с.
7. Венгеров А.Б.Теория государства и права./А.Б.Венгеров.-Часть II.Теория права.-Т.II.-М.:Юрист,1999.-152с.
8. Шемчушенко Ю. Теоретичні засади взаємодії права і культури // Право та культура: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 15-16 травня 1997 р. - 288 с.
9. Федик Є. Правова культура та її різновиди / Є.Федик//Право та культура:теорія та практика:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,Київ,15-16 травня 1997р.- С.266-269.